

PHYSICS AND MATHEMATICS

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИБОРУ РОЗГАЛУДЖЕНЬ В МЕТОДІ ГІЛОК ТА МЕЖ

Крошко Н.В.

*Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доцент*

SYSTEMATIZATION OF BRANCHING SELECTION IN THE METHOD OF BRANCH AND BOUND

Kroshko N.

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", associate professor

Анотація

В даній статті наводиться спосіб побудови розгалуджень для розв'язання цілочисельної задачі лінійного програмування методом гілок та меж у випадку, коли розв'язок послабленої задачі містить велику кількість дробових значень невідомих.

Abstract

This article provides a method of constructing branches for solving an integer problem of linear programming by the branch-and-bound method in the case when the solution of the relaxed problem contains a large number of fractional unknown values.

Ключові слова: лінійне програмування, цілочислова задача, метод гілок та меж. (UKR)

Keywords: linear programming, integer problem, method of branch-and-bound.

Розв'язання задач лінійного програмування, а зокрема цілочисельного лінійного програмування, має широке практичне застосування у різних сферах діяльності. Метод гілок та меж широко відомий і освітлений в багатьох джерелах. Але у випадку, коли розв'язок послабленої задачі, тобто без вимоги цілочисельності, містить кілька дробових зна-

чень невідомих, не алгоритмізовано, яку з цих змінних вибрати для розгалудження. Тому далі буде запропонований метод, що дозволяє побудувати розгалудження зразу по всім змінним з дробовими значеннями.

Розглянемо загальну задачу, яка вже зведена до канонічного виду:

$$z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \end{array} \right.$$

$$x_i \geq 0, \text{ цілі, } i = 1, 2, \dots, n.$$

Нехай після розв'язання послабленої задачі

$$z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \end{cases}$$

$$x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

деяким з відомих методів отримали розв'язок $x_1 = \alpha_1, x_2 = \alpha_2, \dots, x_k = \alpha_k, x_{k+1} = \beta_{k+1}, x_{k+2} = \beta_{k+2}, \dots, x_n = \beta_n$.

Не порушуючи загальності вважатимемо, що перші k змінних мають дробові значення. Для кожної з цих змінних $x_j = \alpha_j, j = 1, 2, \dots, k$ будемо два нових обмеження виду $x_j \leq [\alpha_j]$ та $x_j \geq [\alpha_j] + 1$, де $[\alpha]$ - ціла частина числа α . На відміну від класичного методу гілок та меж розглянемо не дві задачі, в кожену з яких додамо одне з обмежень $x_j \leq [\alpha_j]$ або $x_j \geq [\alpha_j] + 1$ для однієї зі змінних x_j , а 2^k задач з k додатковими обмеженнями для кожної змінної.

Першими двома будуть задачі, в яких всі додаткові обмеження мають нерівності одного знаку:

$$z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \leq [\alpha_1] \\ x_2 \leq [\alpha_2] \\ \dots \\ x_k \leq [\alpha_k] \end{array} \right.$$

$$x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n$$

та

$$z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \geq [\alpha_1] + 1 \\ x_2 \geq [\alpha_2] + 1 \\ \dots \\ x_k \geq [\alpha_k] + 1 \end{array} \right.$$

$$x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

Тепер випишемо задачі, у яких одне з обмежень має знак « $\geq$ », а всі інші знак « $\leq$ »:

$$\begin{array}{ccc}
 z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max & z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max & z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max \\
 \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \geq [\alpha_1] + 1 \\ x_2 \leq [\alpha_2] \\ \dots \\ x_k \leq [\alpha_k] \end{array} \right. & , & \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \leq [\alpha_1] \\ x_2 \geq [\alpha_2] + 1 \\ \dots \\ x_k \leq [\alpha_k] \end{array} \right. , \dots , & \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \leq [\alpha_1] \\ x_2 \leq [\alpha_2] \\ \dots \\ x_k \geq [\alpha_k] + 1 \end{array} \right. \\
 x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n & x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n & x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n.
 \end{array}$$

Далі задачі з двома знаками « $\geq$ ». Таких задач буде $C_k^2 = \frac{k!}{2!(k-2)!}$:

$$z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max \quad z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max \quad z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \geq [\alpha_1] + 1 \\ x_2 \geq [\alpha_2] + 1 \\ x_3 \leq [\alpha_3] \\ \dots \\ x_{k-1} \leq [\alpha_{k-1}] \\ x_k \leq [\alpha_k] \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \geq [\alpha_1] + 1 \\ x_2 \leq [\alpha_2] \\ x_3 \geq [\alpha_3] + 1 \\ \dots \\ x_{k-1} \leq [\alpha_{k-1}] \\ x_k \leq [\alpha_k] \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \geq [\alpha_1] + 1 \\ x_2 \leq [\alpha_2] \\ x_3 \leq [\alpha_3] \\ \dots \\ x_{k-1} \leq [\alpha_{k-1}] \\ x_k \geq [\alpha_k] + 1 \end{array} \right.$$

$$x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n, \quad x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n, \quad x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n,$$

$$z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max \quad z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max \quad z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \leq [\alpha_1] \\ x_2 \geq [\alpha_2] + 1 \\ x_3 \geq [\alpha_3] + 1 \\ \dots \\ x_{k-1} \leq [\alpha_{k-1}] \\ x_k \leq [\alpha_k] \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \leq [\alpha_1] \\ x_2 \geq [\alpha_2] + 1 \\ x_3 \leq [\alpha_3] \\ \dots \\ x_{k-1} \leq [\alpha_{k-1}] \\ x_k \geq [\alpha_k] + 1 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \leq [\alpha_1] \\ x_2 \leq [\alpha_2] \\ x_3 \leq [\alpha_3] \\ \dots \\ x_{k-1} \geq [\alpha_{k-1}] + 1 \\ x_k \geq [\alpha_k] + 1 \end{array} \right.$$

$$x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n, \quad x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n, \quad x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

Продовжуємо аналогічно до задач з $(k-1)$ -им знаком « $\geq$ »:

$$\begin{array}{ccc}
 z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max & z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max & z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \max \\
 \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \geq [\alpha_1] + 1 \\ x_2 \geq [\alpha_2] + 1 \\ x_3 \geq [\alpha_3] + 1 \\ \dots \\ x_{k-1} \geq [\alpha_{k-1}] + 1 \\ x_k \leq [\alpha_k] \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \geq [\alpha_1] + 1 \\ x_2 \geq [\alpha_2] + 1 \\ x_3 \geq [\alpha_3] + 1 \\ \dots \\ x_{k-1} \leq [\alpha_{k-1}] \\ x_k \geq [\alpha_k] + 1 \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i = b_2 \\ \dots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i = b_m \\ x_1 \leq [\alpha_1] \\ x_2 \geq [\alpha_2] + 1 \\ x_3 \geq [\alpha_3] + 1 \\ \dots \\ x_{k-1} \geq [\alpha_{k-1}] + 1 \\ x_k \geq [\alpha_k] + 1 \end{array} \right. \\
 x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n & x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n & x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n.
 \end{array}$$

Якщо після розв'язання всіх 2^k задач з додатковими обмеженнями не знайдеться жодної, всі змінні якої набудуть цілих значень, то необхідно вибрати задачу, значення цільової функції якої $Z_{\max}$ найбільше, і виконати алгоритм спочатку.

Для задач з великою кількістю змінних такий підхід може значно скоротити процес вирішення проблеми.

Список літератури

1. Валяшек В.Б. Оптимізаційні методи та моделі. Навчальний посібник. – Тернопіль: видавництво ТНТУ, 2015. – 83 с.
2. Катренко А. В. Дослідження операцій. Підручник. – Львів: «Магнолія Плюс», 2006. – 549с.
3. Кутковецький В. Я. Дослідження операцій. Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 260 с.
4. Лавров Є. А., Перхун Л. П., Шендрик В. В. та ін. Математичні методи дослідження операцій. Підручник. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 212 с.
5. Моклячук М. П., Ямненко Р. Є. Дослідження операцій. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – 282 с.